

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.482

DOI: 10.5281/zenodo.7992290

ПРАКТИКИ ДЕТСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ЭТНОТУРИЗМА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕРМАКОВА Елена Евгеньевна,

Тюменский государственный университет (Тюмень, РФ);

Кандидат филологических наук, доцент; e-mail: e.e.ermakova@utmn.ru

ВОЛКОМОРОВА Ольга Борисовна,

Тюменский государственный университет (Тюмень, РФ);

Кандидат филологических наук; e-mail: o.b.volkomorova@utmn.ru

Аннотация. В статье рассматриваются практики организации детского социального туризма в отдельно взятом регионе – Тюменской области. Цель исследования – показать, как с помощью государственной поддержки возможна реализация туристских проектов, а также раскрыть суть данных проектов. Гипотеза исследования заключается в изучении возможностей применения на практике теоретических наработок ученых, занимающихся туризмом (преподаватели из университетской среды), с целью знакомства детей с разными этническими культурами. В работе были задействованы эмпирические методы исследования, ориентированные на изучение кластера, в котором возможна реализация детского этнотуризма. Кластерный подход помог сформировать социальный (некоммерческий) турпродукт, реализация которого способствовала временной организации экскурсионных выездов детей с целью их знакомства с этнической культурой соседних населенных пунктов. При этом для реализации идеи кросс-культурного взаимодействия были выбраны три этнические культуры – русская (сибирское казачество), татарская (сибирские татары) и коми-зырянская. В результате была разработана серия экскурсий для детей среднего школьного возраста из населенных пунктов, расположенных в пределах одного муниципального образования (Ялуторовский район Тюменской области). С помощью финансирования со стороны Фонда Президентских грантов данный проект получил свою практическую реализацию. Проект показал, что туристско-рекреационные ресурсы сельской местности Тюменской области вполне удовлетворяют требованиям проектирования внутреннего турпродукта и решению важных социальных задач, стоящих перед современным российским обществом: воспитание уважения к другим народам и культурам, толерантность, патриотизм и проч. Данный опыт можно использовать при проектировании экскурсионного продукта в других регионах Российской Федерации. Трансформировав (это связано с финансовыми вопросами), его можно и дальше реализовывать в тех муниципалитетах, где проходила апробация маршрутов.

Ключевые слова: Этнотуризм, социальный туризм, детский этнотуризм, Тюменская область, гранты Президента Российской Федерации

Для цитирования: Ермакова Е.Е., Волкоморова О.Б. Практики детского социального этнотуризма в Тюменской области. // Сервис plus. 2023. Т.17. №1. С. 33–42. DOI: 10.5281/zenodo.7992290.

Статья поступила в редакцию: 26.03.2023.

Статья принята к публикации: 25.04.2023.

PRACTICES OF CHILDREN'S SOCIAL ETHNOTOURISM IN THE TYUMEN REGION

Elena E. ERMAKOVA,

Tyumen State University, (Tyumen, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philology, Associate Professor; e-mail: e.e.ermakova@utmn.ru

Olga B. VOLKOMOROVA,

Tyumen State University, (Tyumen, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philology; e-mail: o.b.volkomorova@utmn.ru

Abstract. The article discusses the practical organization of children's social tourism in the Tyumen region. The goal of the research- to show that, with government support, it is possible to realize tourist project as well as revealing the essence of these projects. The hypothesis of the research is to study the possibilities of applying in practice the theoretical achievements of scientists involved in tourism (teachers from the university environment) with the goal of introducing children to different ethnic cultures. The work involved empirical methods of research, orientated to studying a cluster in which implementation of children's ethnotourism is possible. The cluster approach helped to formulate a social (non-commercial) tourist product, the implementation of which contributed to the temporary organization of children's excursion trips with the goal of introducing them to the ethnic culture of neighboring settlements. At the same time, for the realization of the idea of cross-cultural interactions, three ethnic groups were chosen – Russian (Siberian Cossacks), Tatar (Siberian Tatars) and Komi-Zyryan. As a result, a series of excursions were developed for children of middle school age from settlements located within the same municipality (Yalutorovsk district of the Tyumen region). With the financial help from the Presidential Grants Fund, the project achieved it's practical implementation. The project showed that tourist-recreational resources in rural areas of the Tyumen region fully satisfied the requirements of designing domestic tourism products and solving important social problems facing modern Russian society: fostering respect to other peoples and cultures, tolerance, etc. The following experience can be used when designing excursion products in other regions of the Russian Federation. Having transformed (due to financial questions), it can be further implemented in those municipalities where routes were tested.

Keywords: ethnotourism, social tourism, children's ethnotourism, Tyumen region, grants of the Presidential Grants Fund

For citation: Ermakova, E.E., Volkomorova, O.B. (2023). Practices of children's social ethnotourism in the Tyumen region. *Service plus*, 17(1), Pp. 33-42. DOI: 10.5281/zenodo.7992290. (In Russ.).

Submitted: 2023/03/26.

Accepted: 2023/04/25.

Введение.

Туризм в наше время стал не просто отраслью экономики региона, отдельно взятой страны или всего мира. Туризм – это нечто большее, особенно когда речь идет о детском туризме, активном развивающемся в России. В 2020 г. был создан Детский совет по туризму. Предваряя мероприятие, Е. Лысенкова, в то время заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм упразднен в 2022 г.), отметила, что «развитие детского туризма – это одна из приоритетных задач стратегии по туризму»¹. В 2020 г. прошел первый Всероссийский конкурс детских туристических маршрутов, организованный Ростуризмом при поддержке Агентства стратегических инициатив и проектного офиса по детскому туризму Российского союза туристической индустрии². В 2021 г. запущена программа «Столица детского туризма», инициированная Ростуризмом и Проектным офисом Российского союза туристической индустрии по детскому туризму³.

В практиках реализации проектов в области детского туризма экономика уходит на второй план, а на первое место выходят воспитательные и образовательные задачи, а также креативные «фишки», ведь современные дети новых поколений Z и Альфа – очень специфическая и требовательная целевая аудитория как в плане контента, так и технологий [1; 2; 3]. Кроме того, здесь играют роль и внепоколенческие особенности детей, для которых привычный для взрослых формат рассказа и показа должен сочетаться с активностью и интерактивностью. Все это наслаивается на тот или иной вид туризма, который должен быть адаптирован под конкретную группу детей с точки зрения их возраста и поведенческих характеристик. Все эти моменты осмысливаются и в научной литературе, посвященной детскому туризму [4; 5; 6]. Наконец, важное значение при планировании и реализации турпродукта имеет его инициатор, чьи посылы определяют содержание экскурсии или тура.

Теория. Реализация данных туристических практик возможна в разных направлениях. Это может быть инициатива туристических предприятий, которые формируют свой портфель экскурсий и реализуют его на рынке в свободной конкуренции. В некоторых случаях детские туристические проекты могут иметь некоммерческий характер, когда местные органы власти выделяют субсидии на развитие тех или иных проектов для данной целевой аудитории. Например, данная практика поддержки туризма второй год подряд (с 2022 г.) реализуется на территории Тюменской области, а ее инициатором являются областное правительство⁴. Один из авторов данной статьи, Е.Е. Ермакова, была участницей реализации проекта по развитию сельских территорий Тюменской области, создав для одного из объектов тур выходного дня в стиле Family Friendly (семейный отдых) [7]. Это может быть инициатива организаций культуры и досуга (музеев, культурных центров, центров творчества, творческих студий, мультицентров и проч.), которые используют свои ресурсы и площадки для практик детского туризма (и – шире – детской рекреации). Наконец, это могут быть проекты различных некоммерческих организаций (НКО). Благодаря финансовой помощи со стороны государства программы в области детской рекреации в последние годы в нашей стране реализуются на основе грантов. Большую роль играет система поддержки грантов Президента РФ для некоммерческих организаций. Так, с апреля 2017 г. в Фонд президентских грантов был подан 110 331 проект, из них 20 000 социально значимых проектов было поддержано в объеме 41 млрд рублей. На второй конкурс 2023 г. было подано 11 379 проектов⁵. Этот большой пласт инициатив еще не осмыслен с точки зрения научной аналитики, в то же время он представляет важный срез «общественного», социального туризма и практики его весьма интересны для формирования современных взглядов на разные направления туризма как социокультурного фено-

¹ Создан Детский совет по туризму // Столица детского туризма. URL: <https://konkurs.kanikuli.ru/tpost/i2fgppv2a1-sozdan-detskii-sovet-po-turizmu> (дата обращения: 19.03.2023).

² Всероссийский конкурс детских туристических проектов // Федеральное агентство по туризму. URL: <https://tourism.gov.ru/deyatelnost/vserossiyskiy-konkurs-detskikh-turistskikh-proektov/> (дата обращения: 19.03.2023).

³ Первый в России Детский совет по туризму создали в Волгоградской области // ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/12063589> (дата обращения: 19.03.2023).

⁴ Объявление о проведении конкурса на предоставление субсидии // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. URL: https://admtumen.ru/ogv_ru/society/tourism/form.htm (дата обращения: 19.03.2023).

⁵ Фонд президентских грантов. URL: <https://xn--80afcbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/> (дата обращения: 19.03.2023).

мена. Одна из таких практик будет описана и проанализирована в этой статье (в формате самоописания и самоанализа). Этот дискурс поможет понять, как на материале туристских практик формируются социокультурные интенции, каковы акторы этих интенций и какие цели и задачи они преследуют.

Данные и методы.

Проанализируем особенности поддержки туристских (рекреационных) проектов как объектов государственной поддержки. Финансовую поддержку в области туризма оказывает Фонд президентских грантов для некоммерческих организаций. В первую очередь, это социальный туризм, расходы на который компенсируются государством (при софинансировании заявителя проекта). Каждый год Фонд президентских грантов поддерживает НКО с подобными проектами, среди которых «Туризм без границ», «Доступный туризм», «Туризм без барьеров», «Социальная адаптация через туризм...», «Адаптивный туризм» и проч. Социальный или инклюзивный туризм направлен на разные категории россиян (пенсионеров, детей-сирот, людей с инвалидностью). Часть проектов посвящена спортивному туризму и спортивному ориентированию (это заявки от региональных федераций

спортивного туризма), встречаются проекты по промышленному туризму, агротуризму с этнографическим компонентом. Основная аудитория большинства проектов – школьники и студенты. Благодаря грантам разрабатываются и вводятся новые виды туристских практик как вовлекающие формы просветительской работы с детьми и подростками: квест-экскурсии, аудиогиды для сельских музеев и др.

Топ направлений проектов-победителей выглядит следующим образом (на 2022 г.):

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (15–17% от общего числа поддержанных проектов);
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (13–14%);
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (12–13%);
- поддержка проектов в области культуры и искусства (13%);
- сохранение исторической памяти (12%).

На основе данных Фонда нами составлена таблица о числе грантов, из которой видно, что проекты в области туризма (в том числе культурно-познавательного) находят поддержку в небольшом количестве.

Табл. 1 – Количественные показатели деятельности Фонда президентских грантов⁶

Table 1 – Quantitative indicators of the activity of the Presidential Grants Fund

Год	Количество заявленных проектов за год	Количество проектов-победителей	Проекты по туризму из числа победивших проектов
2017	16 166	3 213	8
2018	19 018	3 573	10
2019	18 084	3 772	8
2020	20 393	4 419	22
2021	22 318	4 144	14
2022	21 687	3 831	25

⁶ Документы // Фонд президентских грантов. URL: <https://xn--80afcdbalict6afooklqj5o.xn--p1ai/public/home/documents?tagId=14> (дата обращения: 19.03.2023).

Модель.

В 2020 г. авторами данной публикации был создан проект по развитию детского социального этнотуризма на территории Тюменской области, который затем был оформлен в качестве заявки на конкурс президентских грантов для НКО. Основопологающим моментом для выработки концепции стал личностный подход, predeterminedный предыдущей практической и научной деятельностью участников проекта. Была сформирована коллаборация, в которой каждый представлял независимую творческую личность со своим опытом формирования и реализации социокультурных практик, в том числе туристских. Идея проекта сформулирована Е.Е. Ермаковой, заведующей кафедрой сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Тюменского государственного университета, на основе своего опыта создания и реализации этнопродукта [8; 9]. В авторский коллектив исполнителей вошли О.Б. Волкоморова, преподаватель лингвистических дисциплин того же вуза, и С.В. Шитов, мастер по народным промыслам, руководитель музея-мастерской «Тюменская деревянная игрушка». Руководителем грант стал В.М. Шитов, известный в регионе реставратор деревянной резьбы г. Тюмени.

Надо отметить, что формат общественных, и в частности президентских, грантов юридически не актуален для представителей вузовской науки. Общественные гранты не учитываются при составлении рейтинга преподавателя, актуального для академического контракта. Например, в Тюменском государственном университете, где работают два автора этой статьи, важны гранты Минобрнауки, фонда В. Потанина (для преподавателей магистратуры), РНФ (туризм представлен только в региональных конкурсах). Впрочем, число научных или образовательных грантов по туризму ничтожно мало. Так, фондом В. Потанина поддержано лишь несколько проектов в области туризма и индустрии гостеприимства на всю страну (образовательных программ или отдельных дисциплин). В 2016-2017 гг. поддержаны учебные курсы «Ме-

неджмент в сфере детского отдыха» и «Управление инфраструктурой рынка медицинского туризма». В 2018-2019 гг. поддержку получила магистерская программа «Региональный туризм: кадровое обеспечение и организация туристской деятельности». В 2019-2020 гг. поддержку получил учебный онлайн-курс «Режиссирование индивидуальных гастротуров»⁷. В то же время вузовские преподаватели направлений «Туризм» и смежной с ним «Сервис» нуждаются в практической реализации своих проектов, опыт которой в дальнейшем они будут транслировать своим ученикам, бакалаврам или магистрам, в то же время обогащая туристскую практику регионов своими знаниями и идеями.

Президентские гранты предоставляют возможность творческой реализации для вузовских преподавателей, в то же время по законам жанра требуя от грантополучателей формирования и трансляции в ходе выполнения проекта определенного взгляда на социокультурную действительность, в частности направленного на формирование межэтнического взаимодействия, о чем свидетельствуют государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» на 2017–2025 гг.⁸ В государственной программе заявлены следующие цели, важные и для понимания идеи нашего проекта (приведены выборочно): «Укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)»⁹. Практики реализации данной программы уже получили научное осмысление, в частности на XIV Конгрессе антропологов и этнологов России (Томск, 2021 г.), где в рамках секции «Опыт россий-

⁷ Благотворительный фонд Владимира Потанина. URL: <https://fondpotanin.ru/>.

⁸ Реализация государственной национальной политики // Портал госпрограмм РФ. URL: <https://programs.gov.ru/Portal/program/46/passport> (дата обращения: 20.03.2023).

⁹ Там же.

ских регионов в реализации программ по обеспечению межэтнического и межконфессионального взаимодействия» были рассмотрены региональные аспекты межэтнического и межконфессионального взаимодействия, особенности реализации данной программы [10], а также конкретные примеры воплощения ее целей и задач посредством школьного и дополнительного образования, создания этноатласов, различных досуговых мероприятий и др. [11]. С госпрограммой коррелирующая номинация президентских грантов «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия». Интересно, что в 2019 г. Фондом президентских грантов был поддержан образовательно-туристский проект «Увас Мир хот» (Дом Северных людей) Фонда развития коренных малочисленных народов севера Сибири и Дальнего Востока, к реализации которого также были привлечены преподаватели ТюмГУ. Как обозначено в заявке, «образовательный туристский проект направлен на воспитание ответственного и бережливого отношения к природе через приобщение к экологической мудрости коренных народов, которые на протяжении веков вырабатывали баланс в отношениях с природой и поддерживали его через фольклор, художественное творчество и хозяйственную деятельность»¹⁰.

Считаем, что одним из инструментов обеспечения межэтнического согласия в современном российском обществе может стать организация этнических туристских маршрутов в рамках детского туризма с использованием потенциала народной культуры. В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» обозначены функции детского туризма – развитие личности, отдых и оздоровление¹¹. Наиболее перспективным для реализации функции развития личности ребёнка или подростка представляется интеграция детского и культурно-познавательного туризма с вовлечением местного населения, художественных коллективов и мастеров народных

промыслов, что укрепляет региональную идентичность, способствует формированию положительного туристского имиджа территорий и их развитию в целом.

Полученные результаты. В 2020 г. авторами статьи был сформирован этнокультурно-просветительский проект «Вместе – Бергэ – Отлаын». Состав участников обусловлен идеей проекта – объединить усилия по приобщению современных школьников к традиционным представлениям и ценностям народов, проживающих на территории Тюменской области.

Тюменская область – полиэтнический и поликонфессиональный регион, на ее территории проживает свыше 120 разных народов [12]. Историки называют наш регион «евразийской промежуточной зоной», на протяжении тысячелетий здесь встречались разные народы, носители разных языков, культур, религий [13]. С целью сохранения этнокультурных особенностей народов, проживающих на территории Тюменской области, в рамках проекта была поставлена задача познакомить школьников с народной культурой соседей – русских (казаков), сибирских татар и коми-зырян. Территорией реализации проекта были выбраны один из многонациональных районов Тюменской области – Ялуторовский район, и населенные пункты, где компактно проживают представители указанных национальностей: село Бердюгино – русские (в том числе потомки казаков); село Аслана – сибирские татары; село Ивановка – коми-зыряне. Кросс-культурные экскурсии в соседние населённые позволили школьникам лучше узнать быт, материальную и духовную культуру своих соседей (дети из с. Бердюгино посетили сс. Аслана и Ивановка; дети из с. Аслана посетили с. Ивановка; дети из с. Ивановка посетили сс. Аслана и Бердюгино; дети из с. Новотьялово¹² посетили с. Ивановка). Такой рекреационно-познавательный досуг был реализован для детей из пришкольных летних площадок.

¹⁰ Образовательно-туристский проект «Увас Мир хот» (Дом Северных людей) // Фонд президентских грантов. URL: <https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=33143CDB-E550-4860-A460-EAC7A32C8AD4> (дата обращения: 20.03.2023).

¹¹ Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года // Ростуризм. URL: <https://tourism.gov.ru/upload/iblock/298/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D>

[0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%202035%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf](https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=33143CDB-E550-4860-A460-EAC7A32C8AD4) (дата обращения: 20.03.2023).

¹² В с. Новотьялово выезды не осуществлялись.

Рис. 1 – В музее Центра татарской культуры (с. Аслана)

Fig. 1 – In the museum of the Center of Tatar Culture (Aslana village)

Рис. 2 – Мастер-класс (с. Бердюгино)

Fig. 2 – Master class (Berdyugino village)

Рис. 3 – На подворье Е.Н. Болотова (с. Ивановка)

Fig. 3 – On the backyard of E.N. Bolotov (Ivanovka village)

Знакомство с ценностями разных культур способствует формированию толерантности и взаимопонимания в обществе. Помимо этой, ключевой миссии, у проекта есть установка на развитие коммуникации внутри конкретного сообщества, налаживание новых социальных связей. Дети, активные цифровые пользователи, получали возможность живого общения в разнородных группах. Такие мероприятия воспитывают альтруизм, взаимопомощь в обществе; расширяют круг общения; развивают «мягкие», коммуникативные навыки и умение работать в команде, проактивность подрастающего поколения. Этнотуризм позволяет прикоснуться к своеобразию местных народов и крайне важен для локального сообщества. Он способствует развитию человеческого потенциала, умению говорить и показывать свой край, зарождению и развитию новых туристических практик, обучению новым навыкам и развитию новых форм занятости на селе; ощущению востребованности и ценности традиций, народных промыслов, фольклора; взаимообогащению традициями других народов, преодолению этнокультурной изолированности; развитию музейных экспозиций, отработке навыков проведения экскурсий для местных экскурсоводов.

Рис. 4 – Урок коми языка (с. Ивановка)

Fig. 4 – Komi language lesson (Ivanovka village)

Была разработана экскурсионная программа в каждое село, которая предполагала:

- посещение краеведческой музейной экспозиции;
- посещение традиционного подворья;

- урок национального языка;
- участие в народных играх;
- знакомство с фольклором и народными коллективами;
- угощение блюдами национальной кухни;
- мастер-класс по изготовлению деревянной игрушки с традиционными узорами.

При формировании экскурсионной программы в каждом конкретном населенном пункте мы исходили из конкретных туристско-рекреационных возможностей. Наиболее полно программа была реализована в с. Ивановка, т.к. для этого населенного пункта автором статьи Е.Е. Ермаковой, ранее уже была спроектирована культурно-досуговая рекреационная программа [8; 9]. В Ивановке впечатляет своей коллекцией частный музей-подворье Е.Н. Болотова. На подворье были проведены подвижные игры. Замечательная краеведческая экспозиция представлена в музее при школе в Ивановке, экскурсию по которому, как и урок зырянского языка, проводила Л.Ф. Ворсина. Организовать выступление фольклорного коллектива «Зыряночка» и встречу со школьниками помогала заведующая домом культуры Г.В. Катаева. В качестве угощения был предложен традиционный ягодный пирог коми-зырян. Также был проведен мастер-класс по изготовлению деревянной игрушки. В остальных

населенных пунктах (сс. Аслана и Бердюгино) экскурсионная программа включала все перечисленные пункты, кроме частного подворья и языкового урока. В качестве угощения в татарском селе был предложен чак-чак, а в русском селе – блины с начинкой (Рис. 1, 2, 3, 4).

Заключение.

В настоящем исследовании был раскрыт потенциал отдельно взятого региона с точки зрения развития на его территории детского социального этнокультурного туризма:

- охарактеризованы особенности и практики детского туризма;
- рассмотрены особенности реализации грантов по туризму вузовскими преподавателями как одна из возможностей профессиональной самореализации и формирования практического опыта для передачи его в процессе обучения;
- описан этнокультурно-просветительский проект «Вместе – Бергэ – Ётлаын», реализованный при участии вузовских преподавателей на потенциале Ялуторовского района Тюменской области¹³.

Надеемся, что данный проект станет моделью для проектирования подобных как некоммерческих, так и коммерческих турпродуктов на территории Российской Федерации.

Список источников

1. Мухаметзянова Ф.Г., Степанова К.И. Размышления о новых поколениях обучающихся и особенности поколения альфа в глобальном образовании // Глобальная экономика и образование. 2021. Т. 1. № 2. С. 42-50.
2. Кайзер О.Ю. Дети поколения альфа как новый вызов классической/современной педагогике // Вопросы устойчивого развития общества. 2021. № 6. С. 850-857.
3. Берг Ю., Маттиас Б. Крутые бренды должны быть горячими. Свежее руководство по продвижению на рынке. Москва: Эксмо, 2020. 432 с.
4. Архипова О.В. и др. Детский и юношеский туризм на сельских территориях. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та, 2015. 100 с.
5. Ведерников В.П. Детский туризм как социокультурный фактор социализации детей // Курорты. Сервис. Туризм. 2016. № 1 (30). С. 110–113.
6. Хетагурова В.Ш., Сучков С.Н., Чекамеева А.А. Детский туризм как приоритетное направление социального туризма на территории Российской Федерации // Туризм и гостеприимство сквозь призму инноваций: сборник статей III научно-практической конференции. 2018. С. 174–176.
7. Ермакова Е.Е. Проблемы и перспективы развития сельского туризма на территории Тюменской области // Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий. Сборник

¹³ Ученые ТюмГУ реализуют этнокультурный проект по гранту Президента // Новости ТюмГУ. URL: <https://news.utmn.ru/news/obshchestvo-i-kultura/1068373/> (дата обращения: 20.03.2023); Тюменский этнокультурный проект получил президентский грант //

Тюменская линия. URL: <https://t-l.ru/279278.html> (дата обращения: 20.03.2023); Дружба начинается с... похода в гости // Тюменские известия. URL: <https://t-i.ru/articles/39811> и др.

научных статей по результатам восемнадцатой Международной научно-практической конференции, посвящённой 25-летию кафедры краеведения и туризма ГГФ НИ ТГУ, 27–28 октября 2022 г. Томск: Изд-во ТГУ, 2022. С. 73–80.

8. Ермакова Е.Е. Специфика проектирования этноэкскурсии // Современные проблемы географии и геологии: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Томск: Изд-во ТГУ, 2017. С. 436–439.

9. Ермакова Е.Е. Этапы проектирования этномаршрута: из опыта разработки экскурсии к коми-зырянам Тюменской области // Сервис plus. 2017. Т. 11. № 2. С. 12–21. DOI: 10.22412/1993–7768–11–2–2.

10. Богдашкин В.О. Реализация стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества в Новосибирской области // XIV Конгрессе антропологов и этнологов России: сборник материалов. Томск: Изд-во ТГУ, 2021. С. 499.

11. Афанасьева Ю.Ю. Народная культура в системе дополнительного образования. Опыт работы школы «Терем» // XIV Конгрессе антропологов и этнологов России: сборник материалов. Томск: Изд-во ТГУ, 2021. С. 489–499.

12. Тюменская область: народы, языки, культуры. Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2007. 410 с.

13. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. От древних культур к народам XXI века // Тюменская область: народы, языки, культуры. Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2007. С. 5–11.

References

1. Mukhametzyanova, F.G., Stepanova, K.I. (2021). Razmyshleniya o novykh pokoleniyah obuchayushchihsya i osobennosti pokoleniya al'fa v global'nom obrazovanii [Reflection on new generation of students and features of the alpha generation in global education]. *Global'naya ekonomika i obrazovanie [Global economy and education]*, 1 (2), 42-50. (In Russ.).

2. Kaizer, O.Yu. (2021). Deti pokoleniya al'fa kak novyj vyzov klassicheskoy / sovremennoj pedagogike [Children of the alpha generation as a new challenge to classical/modern pedagogy]. *Voprosy ustojchivogo razvitiya obshchestva [Issues of society sustainable development]*, 6, 850-857. (In Russ.).

3. Bergh, Jo. Van Den, Mattias, B. (2020). *Krutye brendy dolzhny byt' goryachimi. Svezhee rukovodstvo po prodvizheniyu na rynke [How Cool Brands Stay Hot. 3rd edition]*. Moscow: Eksmo. (In Russ.).

4. Arkhipova, O.V. (2015). *Detskij i yunosheskij turizm na selskikh territoriyah [Children's and youth tourism in rural areas]*. St. Petersburg: Publishing House of the St. Petersburg State Economic University. (In Russ.).

5. Vedernikov, V.P. (2016). Detskij turizm kak sociokul'turnyj faktor socializacii detey [Children's tourism as a socio-cultural factor of socialization of children]. *Kurorty. Servis. Turizm [Resorts. Service. Tourism]*, 1 (30), 110–113. (In Russ.).

6. Khetagurova, V.S., Suchkov, S.N., Chekameeva, A.A. (2018). Detskij turizm kak prioritnoe napravlenie social'nogo turizma na territorii Rossijskoj Federacii [Children's tourism as a priority direction of social tourism in the territory of the Russian Federation]. *Turizm i gostepriimstvo skvoz' prizmu innovacij [Tourism and hospitality through the prism of innovations]: Proceedings of the III scientific and practical conference. Kursk: "University Book", 174–176. (In Russ.).*

7. Ermakova, E.E. (2022). Problemy i perspektivy razvitiya sel'skogo turizma na territorii Tyumenskoj oblasti [Problems and prospects of rural tourism development in the Tyumen region]. *Vozmozhnosti razvitiya kraevedeniya i turizma Sibirskogo regiona i sopredel'nyh territorij [Opportunities for the development of local history and tourism in the Siberian region and adjacent territories]: Proceedings of the Eighteenth International Scientific and Practical Conference dedicated to the 25th anniversary of the Department of Local History and Tourism of the Geological and Geographical Faculty of Tomsk State University.. Tomsk: Publishing house of Tomsk State University, 73–80. (In Russ.).*

8. Ermakova, E.E. (2017). Specifika proektirovaniya etnoekskursii [The specifics of designing an ethnoexcursion]. *Sovremennye problemy geografii i geologii [Modern problems of geography and geology]: Proceedings of the IV Russian Scientific and Practical Conference with international participation. Tomsk: Publishing house of Tomsk State University, 436–439. (In Russ.).*

9. Ermakova, E.E. (2017). Etapy proektirovaniya etnomarshruta: iz opyta razrabotki ekskursii k komi-zyryanam Tyumenskoj oblasti [Stages of the ethnographic route design: development of trips to Komi-Zyryans of Tyumen region]. *Service plus*, 11(2), 12-21. DOI: 10.22412/1993–7768–11–2–2. (In Russ.).

10. Bogdashkin V.O. (2021). Realizaciya strategii razvitiya gosudarstvennoj politiki Rossijskoj Federacii v otnoshenii rossijskogo kazachestva v Novosibirskoj oblasti [Implementation of the development strategy of the state policy of the Russian Federation in relation to the Russian Cossacks in the Novosibirsk region]. *XIV Kongress antropologov i etnologov Rossii [XIV Congress of Anthropologists and Ethnologists of Russia]: Proceedings. Tomsk: Publishing house of Tomsk State University, 499. (In Russ.).*

11. Afanaseva, Yu.Yu. (2021). Narodnaya kul'tura v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya. Opyt raboty shkoly «Terem» [Folk culture in the system of additional education. Work experience of the school «Terem»]. *XIV Kongresse antropologov i etnologov Rossii [XIV Congress of Anthropologists and Ethnologists of Russia]: Proceedings*. Tomsk: Publishing house of Tomsk State University, 489–499. (In Russ.).

12. Karabulatov, I.S. et al. (2007). *Tyumenskaya oblast': narody, yazyki, kul'tury [Tyumen region: peoples, languages, cultures]*. Tyumen: IPC Ekspres, 410. (In Russ.).

13. Matveev, A.V., Matveeva, N.P. (2007). Ot drevnih kul'tur k narodam XXI veka [From ancient cultures to the peoples of the XXI century]. In: *Tyumenskaya oblast': narody, yazyki, kul'tury [Tyumen region: peoples, languages, cultures]*. Tyumen: IPC Ekspres, 5–11. (In Russ.).